
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707594>

УДК 33.331

Айрапетян В.Г.

Айрапетян Венера Грачиловна, кандидат экономических наук, доцент, Сочинский государственный университет, Россия, 354000, г. Сочи, ул. Пластунская, 94, E-mail: venusar@mail.ru.

Основные аспекты детского оздоровительного туризма в г. Сочи

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы детского оздоровительного туризма, его особенности и технологии реализации. Подробно представлены ресурсы города Сочи и программы по оздоровлению учащихся, их занятости в выходные и каникулярные дни. Особо отмечено лидерство туристско-краеведческого направления в организации досуга школьников.

Ключевые слова: туризм, туристы, отдых, туристические походы, детский оздоровительный туризм.

Airapetyan V.G.

Airapetyan Venera Grachikovna, Candidate of Economic sciences, Associate Professor, Sochi State University, Russia, 354000, Sochi, ul. Plastunskaya, 94, E-mail: venusar@mail.ru.

The main aspects of children's health tourism in Sochi

Abstract. The article deals with topical issues of children's health tourism, its features and implementation technologies. The resources of the city of Sochi and programs for improving the health of students, their employment on weekends and holidays are presented in detail. The leadership of the tourist and local history direction in the organization of leisure for schoolchildren was particularly noted.

Key words: tourism, tourists, recreation, hiking, children's health tourism.

Детский туризм на сегодняшний день - один из самых устойчивых сегментов туристского рынка России. Такая тенденция объясняется тем, что в РФ детский туризм носит социальный статус, что означает полное или частичное финансирование данного вида деятельности за счет бюджетных средств государства. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» социальный туризм («путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды») выделен как отдельный вид туризма наряду с внутренним, въездным и выездным.

Самым популярным видом детского туризма остаются летние лагеря. По виду отдыха их подразделяют на:

- детские оздоровительные лагеря и центры (ДОЛ и ДОЦ);
- спортивно-оздоровительные лагеря и комплексы (СОЛ и СОК);
- международные детские лагеря и центры (МДЛ и МДЦ);
- лагеря санаторного типа, специализирующиеся на профилактическом лечении.

Только за 2018 г. г-к. Сочи посетило более 6, 5 млн. туристов, а загруженность аэропорта города в летний период только за неделю составляло около 100 авиарейсов. В Сочи все составляющие для успешной деятельности в области туризма имеются, в частности, для развития детского туризма [1].

Рассмотрим поподробнее объекты, составляющие инфраструктуру детско-юношеского туризма в Сочи. К услугам детей предоставляется 8 оздоровительных лагерей. Из данных таблицы 2.4 видно, что всего на территории города-курорта Сочи расположено и действует 39 организаций отдыха и оздоровления детей.

Как было отмечено ранее, детский туризм в г-к. Сочи развит в меньшей степени, чем в других крупных городах Черноморского побережья (Анапа, Туапсинский район), хотя делаются определенные шаги для его развития. Так, например, в Сочи ежегодно поступает более 1000 путевок для оздоровления и лечения детей, из которых более 700 приходятся на летний период. Ежегодно с декабря месяца проводится информационная кампания о возможности получения бесплатных путевок (курсовок) в учреждения отдыха детей и их оздоровления посредством СМИ [2].

Одним из мест сосредоточения молодежи города являются молодежные клубы, общая численность которых составляет 36. Причем те клубы, которые относятся к МКУ «Центр развития молодежи» расположены по районам в соотношении:

- Центральный район - 13 (из них туристские -3);
- Лазоревский - 6 (туристские -2);
- Хостинский - 5 (туристские - нет);
- Адлерский - 5 (туристские - 3 - Траверс, Серпантин, Сокол- клуб водного туризма);

Стоит отметить, что внимание и финансовые средства Муниципального образования города-курорта Сочи больше нацелены на развитие среди местной молодежи физической культуры и спорта, чем на развитие оздоровительного туризма, который предполагает участие детей, как и из других регионов страны, так иностранных граждан. Например, в 2017 г. была проведена кампания «Площадки нашего двора», в ходе которой на детских и спортивных площадках города была организована работа аниматоров с детьми, предоставлен спортивный инвентарь и др.

На сегодняшний день в городе-курорте Сочи действует 22 организации дополнительного образования, среди которых особняком стоит МБУ ДО «Центром детского и юношеского туризма» г. Сочи. Так как туризм является генеральной отраслью города, спрос на оказание образовательных услуг МБУ ДО «Центром детского и юношеского туризма» (далее «ЦДиЮТиЭ») растет, потому что это единственное профильное учреждение на территории г. Сочи. Центр организует туристские походы не только для местной молодежи, но и для детей из других регионов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья.

В МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи в 2017-2018 учебном году обучалось 2529 обучающихся по 5 направлениям в 172 объединениях (Табл. 1).

Как видно из таблицы 1 основная направленность Центра - туристско-краеведческая. Так за последние 5 лет число обучающихся в данном направлении увеличилось на 21,4% [3]. Для оздоровления учащихся, их занятости в выходные и каникулярные дни у Центра существуют детские туристские базы (Табл. 2). Здесь в межсезонье дети отрабатываем технику и тактику пешеходного, горного туризма, скалолазания, ориентирования.

На сегодняшний день в «Центре детского и юношеского туризма и экскурсий» занимается более 2000 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет по образовательным программам 5-ти направленностей, а работает 63 педагога, которые преподают в 172 кружках и объединениях центра. Охвачены все районы города: 32 образовательных учреждения. Для увеличения степени вовлеченности молодежи в туризм «ЦДиЮТиЭ» реализует образовательные программы в таких направлениях, как:

- Краеведы;
- Младшие инструкторы туризма;
- Начальная туристская подготовка;
- Туризм и экскурсии;
- Сочиведение;
- Спортивный туризм (начальная подготовка);
- Юный турист;
- Туристы-проводники и др.

Так на 2018 г. проведено 125 мероприятий по этим направлениям (Табл.3). Очевидное лидерство занимает туристско-краеведческое направление [4].

Таблица 1. Данные о направлениях деятельности МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи и количество участвующих в них детей

Возраст	5-6 лет	7-10 лет	11-14 лет	15-18 лет	
Количество	255	1 046	846	382	–
Направленность	Социально-педагогическая	Естественно-научная	Художественно-эстетическая	Туристско-краеведческая	Физкультурно-спортивная
Кол. Человек/ кол. объединений	75/5	105/7	89/6	1828/124	432/30

Таблица 2. Учебно-материальная база МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи на 2018 г.

Тип здания	Адрес
Административно - учебное	г.Сочи, ул.Орджоникидзе 10
Детская туристская база «Ореховая»	г.Сочи, пос. Каткова Щель, ул. Курганная 17
Учебно – тренировочный центр «Саят-Нова 41»	г. Сочи, ул. Саят-Нова 41
Туристский клуб «Строитель»	г. Сочи, пер. Строительный 5А
Детская туристская база «Малышок»	г. Сочи, с. Веселое, ул. Бакинская 33 А

Таблица 3. Количество занятий объединений «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи

Направление	Количество мероприятий
Туристско-краеведческая	87
Социально - педагогическая	5
Естественно-научная	6
Художественно - эстетическая	2
Физкультурно-спортивная	22

На базе «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи в 2017 г. был запущен проект «ЭКОЛЕТО», направленный на летний отдых и оздоровление детей и подростков г. Сочи. В основе данной программы лежит применения формы дополнительного образования – «предметно-практического полигона» - это трехдневный интерактивный курс погружения ребенка в природную среду. Также был предложен для прохождения квест, где активно используются программы мобильных приложений.

Практическая, познавательная и творческая направленность, а также соревновательный характер проводимых мероприятий в каждой смене Проекта позволяет сделать летний отдых для детей интересным, познавательным и здоровым, а также объединить интересы учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений. В процессе подготовки к реализации «ЭКОЛЕТО» «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий» совместно с Федеральным центром детского и юношеского туризма и краеведения были проведены курсы повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма» для учителей образовательных организаций города. Поэтому, отправляя своих учеников в лагерь «ЭКОЛЕТО» 78% школ не испытывают трудности в квалифицированных кадрах, умеющих организовать быт детей в полевых условиях, знающих психологию туристской группы [5].

Была разработана четвертая по счету программа развития «ЦДиЮТиЭ» на период 2017-2020 гг. Основная цель программы - формирование у населения города устойчивой потребности в активных формах организации и досуга, и занятия туризмом, например, посредством создания и развитие уже существующих проектов реализации опережающего роста, таких как:

- Туристско-познавательный проект «Большой Кичмай» (Туристский палаточный лагерь для 2000 детей города, где их знакомят с азами ориентирования, туристской техники, скалолазания;

- Проект «Безопасность среды» (на ДТБ «Ореховая») (Палаточный лагерь для 1200 школьников города, где учат навыкам выживания в природной среде[6].

- Также для развития детского оздоровительного туризма на территории г-к. Сочи Управлением по образованию и науке администрации города в феврале 2018г. были утверждены следующие Приказы:

- Приказ УОН «Палаточные лагеря»;

- Приказ УОН «Об утверждении положения о летнем школьном лесничестве»;

- Приказ УОН «Об организации и проведении однодневных экскурсий в летний период»;

- Приказ УОН «О внесении изменений в приказ УОН «Об утверждении дислокации летних лагерей»;

- Приказ УОН «Походы численность»;

- Приказ УОН «О функционировании ПЛ и ЛТО».

Исполнение данных Приказов будет способствовать развитию личности, знаний и любви к городу, укреплению здоровья, формированию экологической культуры взаимоотношения молодежи с окружающей средой.

Начиная с 2014 г. началось последовательное развитие детского оздоровительного туризма на территории всей страны. На территории города-курорта Сочи на сегодняшний день расположено и действует 39 организаций отдыха и оздоровления детей, меньше, чем в других крупных городах Черноморского побережья (Анапа, Туапсинский район). В городе-курорте Сочи действует 22 организации дополнительного образования, среди которых можно выделить одну, оказывающее особое влияние на развитие детского оздоровительного туризма - МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма» г. Сочи. На сегодняшний день в «Центре детского и юношеского туризма и экскурсий» занимается более 2000 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет по образовательным программам 5-ти

направленностей, среди которых лидирующее положение занимает туристско-краеведческая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный портал города - курорта Сочи [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.sochi.ru>
2. Управление по образованию и науке администрации города Сочи Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.sochi.edu.ru>
3. Центр детского и юношеского туризма г. Сочи Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://cdtur.sochi-schools.ru>
4. Публичный доклад 2016-2017 гг. Центр детского и юношеского туризма г. Сочи Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Publichnyj-doklad-2016-2017-uchebnyj-god.pdf>
5. Публичный доклад 2016-2017 гг. Центр детского и юношеского туризма г. Сочи Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Publichnyj-doklad-2016-2017-uchebnyj-god.pdf>
6. Программа развития МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Центр детского и юношеского туризма г. Сочи Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/04/Programma-razvitiya-TSDiYUTiE-na-period-2017-2020-gg.pdf>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Oficial'nyj portal goroda - kurorta Sochi [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <https://www.sochi.ru>
2. Upravlenie po obrazovaniju i nauke administracii goroda Sochi Oficial'nyj sajt [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.sochi.edu.ru>
3. Centr detskogo i junosheskogo turizma g. Sochi Oficial'nyj sajt [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <http://cdtur.sochi-schools.ru>
4. Publichnyj doklad 2016-2017 gg. Centr detskogo i junosheskogo turizma g. Sochi Oficial'nyj sajt [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Publichnyj-doklad-2016-2017-uchebnyj-god.pdf>
5. Publichnyj doklad 2016-2017 gg. Centr detskogo i junosheskogo turizma g. Sochi Oficial'nyj sajt [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Publichnyj-doklad-2016-2017-uchebnyj-god.pdf>
6. Programma razvitiya MBU DO CDiJuTiE Centr detskogo i junosheskogo turizma g. Sochi Oficial'nyj sajt [Jelektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <http://cdtur.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/04/Programma-razvitiya-TSDiYUTiE-na-period-2017-2020-gg.pdf>

Поступила в редакцию 22.02.2020.
Принята к публикации 24.02.2020.

Для цитирования:

Айрапетян В.Г. Основные аспекты детского оздоровительного туризма в г. Сочи // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 9-13. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Airapetyan.pdf>